

Processo de desinstitucionalização: vivência de moradores em residências terapêuticas

Francielly Tassiana Teixeira¹; Nelson Firmino Pereira¹; Amanda Aparecida Borges²; Nariman de Felício Bortucan Lenza²; Camilla Borges Lopes Sousa²; Elexandra Helena Bernardes²; Mateus Goulart Alves²; Iácara Santos Barbosa Oliveira²
Enfermeiros. Universidade do Estado de Minas Gerais¹; Docentes. Universidade do Estado de Minas Gerais e Faculdade Atenas²
E-mail : iacara.oliveira@yahoo.com.br

Artigo Original

Resumo

Os Serviços Residenciais Terapêuticos são participantes decisivos da Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde para a concretização das diretrizes de superação do modelo de atenção centrado no hospital psiquiátrico. O objetivo da pesquisa foi de conhecer a adaptação dos usuários com transtorno mental assistidos pelas Residências Terapêuticas de um município do interior de Minas Gerais. Sendo desenvolvido através de uma pesquisa de campo, descritiva, de abordagem quanti-qualitativa. O universo do estudo envolveu 19 moradores, porém seguindo o critério de inclusão na pesquisa, somente 10 moradores participaram da entrevista, sendo 3 mulheres e 7 homens, com média de idade de 55 anos e tempo de internação psiquiátrica variando de 5 a 20 anos. É inegável a relevância que as moradias têm na terapêutica e na ressocialização de egressos de instituições asilares. Os depoimentos pontuam o aborrecimento ao sofrimento psíquico no modelo hospitalocêntrico e, afirmam que a rotina e a atenção a essas pessoas se tornou efetiva através da prática de cuidados oferecida pelo domicílio. Conclui-se que os moradores, gostam de morar nas residências terapêuticas e estão dispostos a realizar atividades cotidianas e o autocuidado, com o auxílio dos cuidadores, é importante manter e firmar o lindo trabalho desenvolvido pela equipe responsável pelos serviços de residências terapêuticas em questão.

Abstract

Therapeutic Residential Services are crucial participants in the National Mental Health Policy of the Ministry of Health, aimed at overcoming the psychiatric hospital-centered care model. The objective of the research was to understand the adaptation of users with mental disorders assisted by Therapeutic Residences in a municipality in the interior of Minas Gerais. The study was developed through field research, descriptive in nature, with a quantitative-qualitative approach. The study universe involved 19 residents; however, following the inclusion criteria, only 10 residents participated in the interview, including 3 women and 7 men, with an average age of 55 years and psychiatric hospitalization duration ranging from 5 to 20 years. The relevance of these residences in the therapy and resocialization of former asylum residents is undeniable. The testimonies highlight the distress experienced by the mentally ill under the hospital-centric model and affirm that the routine and attention to these individuals became effective through the care practices offered by the home. It is concluded that the residents enjoy living in the therapeutic residences and are willing to engage in daily activities and self-care, with the assistance of caregivers. It is important to maintain and reinforce the excellent work carried out by the team responsible for the therapeutic residential services in question.

INTRODUÇÃO

O alicerce que norteou a garantia de dignidade e de liberdade para pessoas acometidas por algum tipo de sofrimento psíquico foi à reorientação da assistência psiquiátrica brasileira, consolidada com a aprovação da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), Lei nº 10.216/2001, também

conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica brasileira. Diante de pareceres e denúncias de diferentes atores sociais sobre as circunstâncias indignas e pouco terapêuticas oferecidas aos considerados doentes mentais nos hospitais psiquiátricos brasileiros, bem como do reconhecimento de experiências de transformação da assistência

psiquiátrica em outros países como: França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, o processo de reforma psiquiátrica conquistou expressividade no Brasil (BRASIL,2001).

Sendo um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos Federal, Estadual e Municipal, nas Universidades, no mercado dos Serviços de Saúde, nos Conselhos Profissionais, nas Associações de pessoas com Transtornos Mentais e de seus familiares, nos Movimentos Sociais, e nos territórios do imaginário social e da Opinião Pública, o processo da Reforma Psiquiátrica prospera, explícito por impasses, tensões, conflitos e desafios, sendo entendido como um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, e no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais (AMARANTE; NUNES, 2018).

A partir da aprovação da PNSM, os princípios da reforma psiquiátrica têm orientado, na sua vertente assistencial, a criação de uma rede de serviços de saúde mental abertos, de base comunitária, que, articulados com outros setores, visam substituir os leitos em hospitais psiquiátricos e garantir a formulação de estratégias terapêuticas singulares para os sujeitos (ANDRADE; MALUF, 2017, p. 274).

Como partícipes decisivos da PNSM do Ministério da Saúde (MS) para a concretização das diretrizes de superação do modelo de atenção centrado no hospital psiquiátrico, são instalados e financiados os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). Os SRT, Residências Terapêuticas (RT) ou simplesmente Lares, são casas instaladas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos ou não (ANDRADE; MALUF, 2017).

Estudos identificaram taxas de ausência de vínculos familiares nos hospitais psiquiátricos. Cabe, pois, ressaltar que o predomínio encontrado nos SRT ficou muito próximo, o qual mostra, portanto, que, apesar

da mudança de local, a reaproximação dos familiares ainda é vulnerável e que são necessários maiores estudos e inversões para a compreensão e possível regresso dessa realidade (FRANÇA et al, 2017).

Diante do exposto, há, ainda, um longo caminho a ser percorrido para que os moradores sejam, de fato, assumidos como pessoas de direito, onde ser uma pessoa com transtorno mental não defina toda sua identidade e nem limite suas possibilidades, sendo assim o objetivo da pesquisa foi conhecer a vivência e o cotidiano dos usuários com transtorno mental assistidos pelas Residências Terapêuticas de um município do interior de Minas Gerais.

MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa de campo, descritiva, de abordagem quanti-qualitativa, realizado em um município localizado na mesorregião sul-sudoeste de Minas Gerais, desenvolvido em dois SRTs vinculados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município, sendo uma residência feminina e outra masculina. Cada SRT possui uma equipe composta por 08 (oito) cuidadores, que revezam em regime de plantão de 12/36hs. As SRT foram inauguradas em dezembro/2018, com 09 (nove) pacientes na Casa Feminina e 10 (dez) na masculina, tendo como foco a ressocialização e resgatando a autonomia desses sujeitos incentivando-os a assumir uma posição de agentes ativos de produção de vida, por meio de atividades de vida diária, prática de esportes e a convivência com a sociedade e comércio próximo ao SRT.

Para realização do estudo foi solicitado autorização da coordenadora do SRT e do coordenador da Saúde Mental do município, e ao Comitê de Ética em Pesquisa, sendo aprovado com parecer nº 3.989.377. Todos os participantes do estudo assinaram o TCLE e receberam uma via do mesmo.

Foram convidados a fazerem parte da pesquisa os 19 (dezenove) moradores das RT, tendo como critério de seleção: condições de responder as perguntas e

concordarem em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o total da amostra foi de 10 moradores, pois, 09 moradores não puderam participar devido à perda de funções cognitivas.

A coleta de dados foi realizada pelos autores, no período vespertino, nas próprias RT, após a aprovação do comitê de ética, sendo em 2 (duas) etapas: 1ª através da análise em prontuários dos moradores, visando alcançar os objetivos propostos de conhecer o perfil dos moradores e o transtorno instalado. Na 2ª etapa foi aplicada um instrumento de coleta de dados elaborado pelos autores, uma entrevista semiestruturada que foi gravada e visa identificar e conhecer a adaptação dos moradores nas recém-inauguradas RT.

Para a apreciação dos dados foi utilizada a análise de conteúdo na modalidade de análise temática.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dados de identificação dos participantes

A partir da análise dos dados colhidos nas entrevistas e com base na metodologia adotada, a tabela abaixo mostra a distribuição sócio demográfica dos moradores das residências terapêuticas. O universo do estudo envolveu 19 moradores, porém seguindo o critério de inclusão na pesquisa, somente 10 moradores participaram da entrevista, sendo 3 mulheres e 7 homens, com média de idade de 55 anos e tempo de internação psiquiátrica variando de 5 a 20 anos (tabela 1).

Com relação ao diagnóstico psiquiátrico, a esquizofrenia (60%) foi mais prevalente, seguida pela depressão (50%). A presença de um elevado percentual de casos de esquizofrenia confirma o tempo de doença encontrado nos moradores de SRT. De acordo com França et al (2017) a esquizofrenia é o transtorno mais publicado nos artigos sobre perfil clínico-psiquiátrico de moradores de hospital psiquiátrico, com prevalência de 41% no Ceará, 43,1% em São Paulo e 53,6% no Rio de Janeiro. A literatura aponta que a doença ocorre em 1% da

população mundial. No decorrer do tempo, os sintomas positivos mais exuberantes (delírios e alucinações) tendem a diminuir de intensidade, enquanto os sintomas negativos mais residuais (embotamento afetivo e comportamentos bizarros) podem se tornar mais perceptíveis.

Tabela 1 – Distribuição das características sócio demográficas segundo sexo, idade, estado civil, formação, diagnóstico/transtorno mental e tempo de institucionalização no hospital psiquiátrico dos participantes da pesquisa, Passos-MG, 2019.

VARIÁVEIS		Nº DE PARTICIPANTES	PERCENTUAL %
SEXO	Feminino	3	30
	Masculino	7	70
IDADE	18 a 29	0	0
	30 a 41	3	30
	42 a 53	3	30
	54 a 65	4	40
ESTADO CIVIL	Solteiro	7	70
	Casado	0	0
	Divorciado	0	0
	Separado	3	30
	União Estável	0	0
FORMAÇÃO	Analfabeto	3	30
	Ens. Fun. Incompleto	1	10
	Ens. Fun. Completo	2	20
	Ens. Médio Incompleto	0	0
	Ensino Médio Completo	4	40
	Superior Completo	0	0
	DIAGNÓSTICO	Depressão	5
Esquizofrenia		6	60
Transtornos Alimentares		4	40
Transtorno Bipolar		4	40
Transtorno de Personalidade		3	30
Transtorno de Ansiedade		2	20
Transtorno Obsessivo – compulsivo		2	20
Retardo mental		1	10
TEMPO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO		Menos de 5 anos	0

Em relação à média de internação, a população estudada encontra-se por ocasião da alta para as RT com 40% dos pacientes com mais 20 anos de internação. Este perfil confere a peculiaridade de compreender pessoas que se encontravam institucionalizadas alguns anos depois da implantação dos centros de atenção psicossocial enquanto política pública de saúde mental. De acordo com Silva e Vicentin (2017), os pacientes com um histórico de um longo período de internação são, em geral, altamente dependentes e têm uma complexidade de deixar os hospitais.

Usualmente necessitam do cuidado diário de profissionais da instituição e seus laços familiares foram rompidos ao longo do tempo. Costumam estar em enfermarias de longa estada e apresentam um alto grau de sinais negativos e desabilidades sociais severas, devido a isso, necessitam de respostas sócio assistenciais de alta intensidade, como dispositivos residenciais com supervisão permanente e presença de equipe nas 24 horas do dia.

Apresentação da Análise Temática

Após a análise do conteúdo das entrevistas, foi possível identificar duas categorias temáticas analíticas, sendo as atividades diárias e a adaptação dos moradores.

Temática 1: Atividades diárias

Aumentar as chances de recuperação e reocupação do usuário é o principal objetivo das Residências Terapêuticas. As moradias cumprem significativa função educativa e de parâmetro para seus moradores, os quais têm suas fantasias e receios reduzidos quando passam a ter contato com o contexto social.

É inegável a relevância que as moradias têm na terapêutica e na ressocialização de egressos de instituições asilares. Os depoimentos pontuam o aborrecimento ao sofrimento psíquico no modelo hospitalocêntrico e, afirmam que a rotina e a atenção a essas pessoas se tornou efetiva através da prática de cuidados oferecida pelo domicílio, conforme demonstra as falas abaixo:

"[...] Quando eu levanto, que eu acordo assim, eu penso que eu tô naquele Otto Krakauer, tudo trancada. Eu me assusto comigo mesmo, sabe? De ver que eu estou na minha casa [...]" (S2).

"[...] Eu tô adorando a casa nova. Eu gosto de ir no fisioterapeuta, de fazer minha caminhada e fazer minhas obrigações, lavar minhas roupas [...]" (S1).

Essa transformação se dá porque o exercício do cuidado na moradia envolve todo o cenário singular do usuário (sua casa, seu espaço, seus pertences, seus vizinhos, seus companheiros), o que possibilita a construção de cuidado mais próximo e individualizado. A sociedade atual possui

características marcantes como a falta de segurança na vida em grupo. As frustrações de não conseguir pertencer a uma coletividade são vastas e leva o indivíduo ao isolamento emocional. Quando se fala de pessoas que apresentam transtornos psíquicos, esses sentimentos são mais observados, pois seu percurso já vem marcado por abandono, estigmas e exclusões. Contudo, os moradores dos SRT vêm conseguindo, na medida do possível, superar esse estigma, começando a criar vínculos sociais e de amizade, com os seus colegas de moradia e até mesmo com as pessoas da vizinhança local (SANTOS JÚNIOR; SILVEIRA; OLIVEIRA, 2009).

Em ambas as residências, masculinas e femininas, os moradores sempre acordam antes das sete da manhã, logo após o café eles começam o trabalho de casa, sempre com o auxílio dos cuidadores.

"[...] Levanto cedo, arrumo minha cama, às vezes eu tomo um banho pra relaxar, vou pra cozinha, fico procurando as enfermeiras [...]" (S2).

"[...] Eu gosto de ir no banheiro, lavar o banheiro. Não quero ir embora da casa. Eu levanto, arrumo minha cama, tomo café, tomo banho e tomo meus remédios [...]" (S10).

Percebe-se nos trechos das falas dos moradores de ambas as Residências Terapêuticas, a importância quanto à liberdade em decidir seus horários de banho, de assistir televisão, eles destacam satisfação ao executar suas necessidades básicas sem ser reguladas e rígidas por normas e horários.

É preciso considerar que a maioria dos moradores passaram vários anos internados, devido a isso, as atividades realizadas nas Residências Terapêuticas têm como fator relativo e objetivos indispensáveis como: promover a reinclusão social, possibilitando autonomia, através do processo de reabilitação psicossocial, com reaprendizagem de atividades cotidianas e sociais.

"[...] Eu gosto da casa nova. De vez em quando eu faço o café da manhã e o café da tarde. Eu gosto de ir na missa [...]" (S6).

"[...] A casa nova tá boa. Eu gosto de fumar um cigarrinho de vez em quando [...]" (S7).

É oferecido aos moradores um cotidiano mais dinâmico e proativo, reinventando a

vida em seus aspectos mais comuns, principalmente, porque antes estes se encontravam privados de ter uma vida normal (ALVES; COUTINHO; MELLO, 2010). Os cuidadores de RTs são personagens importantes nesse processo, eles precisam incentivar o reaprendizado do autocuidado e estimular os moradores às atividades diárias de e lazer, isso porque, no modelo institucional a terapêutica não demandava o investimento da mobilização do usuário no seu próprio cuidado e tratamento e sim os usuários tinham tudo pronto em mãos.

"[...] Hoje eu lavei o banheiro, arrumei minha cama, lavei as louças, um pouquinho de panela, fico aprendendo a fazer cozinhar as coisas gostosas de comer, bolo, pão de queijo [...]" (S2).

"[...] Eu gosto de caminhar, passear e fazer exercícios físicos na academia. Dentro da casa eu leio e escrevo [...]" (S5)

"[...] Eu ajudo a moça que trabalha aqui, limpo o chão [...]" (S6).

Alguns moradores das residências são levados duas vezes por semana para o Centro de Apoio Psicossocial de referência. Lá, participam de oficinas, interagem com outros usuários, desenvolvem trabalhos artísticos, bem como praticam atividades físicas. Os moradores participam também de missas na igreja do bairro, passeios na praça e alguns vão à academia para tratamento de obesidade.

Apreende-se que o conjunto de experimentos cotidianos e a possibilidade de participar de uma vida de outra maneira assomam novas oportunidades de se perceber e ir se apossando de sua casa e aprimorando as atividades do cotidiano diário, como um ensaio para a expansão da vida. Assim também foram ampliando a intensidade de pertencente à sociedade, distanciando de uma forma de se perceber como internos para existir como moradores em uma comunidade. Todas as atividades realizadas no cotidiano dos moradores expressam que a RT não é apenas um lugar de moradia, mas uma casa para dar vida e promoção da satisfação pessoal.

Temática 2: A residência terapêutica

Para compreender como está sendo a adaptação dos moradores nas recém-

implantadas residências terapêuticas não se pode desconsiderar que eles criaram um mundo particular diretamente ligado ao modo de funcionamento do hospital em que viveram por tantos anos. Para quem não viveu tantos anos dentro de uma instituição, pode-se tratar de criação de liberdade, mas, para eles, inicialmente, ocorreu à desagregação de um mundo construído por anos. As escolhas e decisões de onde ir ou como circular eram muito limitadas, convivía-se em um circuito espacial finito. Existia sempre um corredor que levava a algum lugar, em uma vida intramuros em que o mundo rodeava em horas contínuas, ao passar a viver no SRT foram apresentados à dimensão das ruas, espaços abertos, fluentes, sentidos como ilimitados à visão e também ao corpo.

Quando se pergunta aos moradores da Residência Terapêutica sobre suas preferências enquanto continuar na Residência Terapêutica ou ir embora para outro lugar, 60% são concordantes em deixar o passado e, acima de tudo, desejam construir um lar para chamar de seu (Tabela 2).

Tabela 2 – Distribuição dos moradores das RTs participantes do estudo de acordo com as variáveis relacionadas à adaptação à nova moradia.

VARIÁVEIS		Nº DE PARTICIPANTES	PERCENTUAL %
GOSTA DA NOVA CASA	Sim	9	90
	Não	1	10
GOSTARIA DE IR EMBORA	Sim	4	40
	Não	6	60

A experiência dos moradores da residência tem sido positiva, com progressivo ganho de autonomia e autoconfiança para realização de projetos, por meio de envolvimento com o trabalho doméstico e com a comunidade vizinha, atingindo a expectativa da emancipação na perspectiva da reabilitação psicossocial.

"[...] Eu tô adorando a casa nova. (S1).

"[...] Eu queria ir pra casa do meu irmão, mas lá não dá certo. Prefiro ficar aqui. Eu deito, arrumo a cama, bebo água, bebo café, ando pra lá e pra cá, assisto televisão [...]" (S6).

"[...] Eu gosto, porque aqui é minha casa [...]" (S2).

Em conformidade com as falas das entrevistas fica explícito que os moradores enfatizam a Residência Terapêutica como o

próprio lar, como um espaço de proteção, como a própria casa, onde há satisfação, conceituando-a como sua residência, seu lar. Alguns ainda sentem à vontade de ir embora, reencontrar a família e reconstruir laços desfeitos após a internação.

“[...] Eu gostaria de ir embora e morar com meus familiares [...]” (S5).

“[...] Queria ir embora para Itajubá [...]” (S8).

“[...] Eu queria ir embora para São Paulo, morar com meus 4 irmãos [...]” (S9).

A criação desse espaço do morar, como as falas exprimem, faz parte de um processo que requer investimento nos vínculos, tempo e trabalho de desenvolvimento do cotidiano da casa e de suas relações com o bairro e com a cidade. Nem sempre para os moradores, a RT é a casa deles, há uma memória afetiva da casa que eles habitavam antes da internação prolongada no hospital psiquiátrico. Para um dos moradores, por exemplo, sua casa fica em Itajubá, onde ele provavelmente nasceu e cresceu, sua referência de habitat, ele demonstra em várias circunstâncias que está na RT, mas ainda não a habita.

Cayres; Ribeiro e Coutinho (2014) discorre que o medo e a insegurança expostos pelos moradores das casas respondem o novo contexto em que estão envolvidos em uma nova maneira de viver, ainda desconhecido. O que, para muitos, pode significar uma “melhor maneira de viver”, para os moradores destes SRTs foi também uma pausa da vivência com a qual já estavam acostumados. Então a casa proporciona uma oportunidade de oferecer escolhas diferentes daquelas do tempo vivido no hospital, já que aquilo que é vivenciado como experiência, como revelação, conduz à alegria e esforça-se a perseverar e continuar a existir.

“[...] Eu sei que a casa aqui tá pra morar pra vida inteira, né? Então, eu fico achando bom. Quando eu for pra sair, eu saio de velório. Mas vende minha casa e sair daqui eu não quero não. A casinha da gente né? Tenho medo do pessoal tirar nós daqui [...]” (S2).

Os lugares de trânsito e de intimidades sociais que antes eram reduzidos a longos corredores e pátios cercados por altos muros e portões trancados, hoje foram aumentados. O que antes era o corredor e os poucos relacionamentos com pessoas que não

pertenciam à constituição de profissionais do hospital foi sendo abastecidos por novos vínculos com diferentes lugares e pessoas do bairro, como mostram as falas a seguir:

“[...] Eu gosto de caminhar, passear e fazer exercícios físicos na academia [...]” (S5).

“[...] Eu gosto de ir na missa [...]” (S6).

Outro fator importante analisado nas entrevistas com os moradores foi à interação que entre eles e os cuidadores que trabalham nas residências. Esse relacionamento é de grande influência na recuperação e reabilitação, pois permite que o profissional conheça as dificuldades de cada um e o que significa viver como sofrimento psíquico. Santos Júnior, Oliveira e Silveira (2009) dissertam que o foco está em promover uma chance de resgate de vida aos sofrimentos psíquicos, de reconhecimento enquanto sujeito.

“[...] Eu gosto do coração de amor das enfermeiras, que elas têm por nós, elas tratam a gente muito bem, a gente acorda mais feliz [...]” (S2).

“[...] Eu gosto das mulheres bonitas daqui, eu gosto da Tia Lurdes [...]” (S2).

Varrer o quintal, ajudar nas compras de mercadorias, descobrir as maneiras de interagir com as pessoas, desenvolver um trabalho na casa, fazer amizades, descobrir os direitos, ir à igreja, ir à academia, acompanhar o movimento da cidade, são estratégias dotadas de fundamental capital afetivo e simbólico que ajudará os recentes desinstitucionalizados no resgate da sua cidadania. É importante promover a concepção de cidadania, na qual ser cidadão não requer apenas em certificação de direitos, mas sim um processo ativo de ampliação da capacidade de autonomia e liberdade, de modo que o sofrimento psíquico não signifique limitações e incapacidades.

“[...] Eu ajudo a lavar a louça. Panela suja de gordura, eu não dou conta de lavar não. Eu tomo banho. Tomo café e fumo um cigarrinho. Um cigarrinho depois do almoço, um cigarrinho cedo e um cigarrinho depois da janta [...]” (S3).

A construção dessa relação com o tempo associada às refeições e ao cigarro chama atenção. Noção do tempo como sucessões de momentos presentes, no qual tem experiências múltiplas e fragmentadas. Pelbart (1993, p.39) pontuou: “a loucura (...) é a

recusa de determinado regime de temporalidade, o protesto em forma de colapso frente ao império da velocidade, e a reivindicação de um outro tempo”. O tempo ganha importância na extensão do cuidado, na discussão da terapêutica singular e nas negociações que esse trabalho envolve. O desafio é viabilizar as condições para um tempo não controlável, não programável, que possa revelar os acontecimentos espontâneos, e não neutralizá-los. Respeitar a diversidade temporal, o ritmo de cada um e a criação de diferentes temporalidades coletivas.

A referência conceitual da Reabilitação Psicossocial é a expectativa da reinserção na sociedade. Exercer a Reabilitação Psicossocial não é passar a pessoa de um estado de inaptidão para um estado de habilidade. A dinâmica na Residência Terapêutica enquanto importante serviço substitutivo dos hospitais psiquiátricos fundamenta-se na construção diária de comando da própria existência e na potencialidade de transformar-se interna e externamente. Profissionais e moradores empenham-se com a desconstrução de práticas embasadas no modelo manicomial excludente para dirigir uma dinâmica de sujeitos de direitos e deveres, donos das próprias decisões.

As falas denotam uma adaptação excelente dos moradores, conseguiram acostumar com seu novo espaço que chamam de lar, bem como a interação com os cuidados e demais membros da equipe multiprofissional que os auxiliam no dia a dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados, ficam evidentes que as Residências Terapêuticas trouxeram para esses moradores esperança, respeito, resolutividade e oportunidade de construir novas histórias, mesmo sendo desafiados pelas dificuldades de serem personagens principais nesse processo de mudança. É preciso e essencial à proposta de escutar, reconhecer e valorizar exposições de moradores de um Serviço Residencial Terapêutico. O estudo reafirma-se na relevância de fortalecer a edificação de ações transformadoras para a construção de uma

nova vida fora dos espaços manicomiais.

A adaptação dos moradores tem sido significativa, agora eles são responsáveis por suas próprias rotinas. Fazem compras no mercado, passeios, executam as tarefas domésticas e têm um ótimo relacionamento com a vizinhança. Com a mudança para uma nova casa, oportunidades estão sendo descobertas, em um processo marcado pelo redescobrimto de suas próprias existências, de aprendizado para executar tarefas dentro da casa e da satisfação em pertencer à sociedade.

O principal objetivo da Reforma Psiquiátrica é a preconização da reabilitação desse usuário para o máximo de sua função, seja e por meio do acesso ao trabalho, à renda, a centros de convivência e/ou à família, no intuito de viabilizar a possibilidade de retorno desse morador a sua comunidade. Os Serviços de Residências Terapêuticas cumprem essa função de reinserir esses moradores a uma nova vida, marcado pelo autoconhecimento e aprendizado. Conhecer as RTs e a vivência de seus usuários é um importante passo que a sociedade estabelece para a reinserção e reintegração social desses novos moradores.

Enfim, conclui-se que os moradores das SRTs estão em processo de adaptação positivo, gostam de morar nas SRTs e estão dispostos realizar as atividades cotidianas e o autocuidado, com o auxílio dos moradores, é importante manter e firmar o lindo trabalho desenvolvido pela equipe responsável pelas SRTs em questão.

REFERÊNCIAS

ALVES, C. COUTINHO, I.; REIS, T.; MELLO, R. Perfil dos pacientes de três residências terapêuticas de um hospital psiquiátrico municipalizado do estado do Rio de Janeiro. *Revista Online de Pesquisa Cuidado é Fundamental*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 149-52, jan. 2010. Disponível em: <<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/848>>. Acesso em: 08 ago 2019.

AMARANTE, P. *Saúde mental e atenção psicossocial*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.

AMARANTE, P.; NUNES, M. O. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 2067-2074, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232018000602067&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 fev 2019.

ANDRADE, A. P. M.; MALUF, S. W. Loucos/as, pacientes, usuários/as, experientes: o estatuto dos sujeitos no contexto da reforma psiquiátrica brasileira. *Saúde debate*, Rio de Janeiro, v. 41,

n. 112, p. 273-284, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042017000100273&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 fev 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas - LEI N. 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001. Acesso em: 01 mar 2019.

CAYRES, A. Z. F.; RIBEIRO, M.R.; ELIAS, R.; COUTINHO, R.A. Caminhos para a desinstitucionalização no estado de São Paulo: Censo psicossocial. 2014. 1 ed. São Paulo: FUNDAP, 2015.

FRANCA, V. V.; ALVES, M. P.; ARAÚJO DA SILVA, A. L. M.; GUEDES, T. G.; FRAZÃO, I. S. Quem são os moradores de residências terapêuticas? Perfil de usuários portadores de transtornos mentais desinstitucionalizados. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 41, n. 114, p. 872-884, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042017000300872&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 fev 2019.

PELBART, P.P. A Nau do Tempo-Rei: sete ensaios sobre o tempo da loucura. Rio de Janeiro: Imago Ed.; 1993.

SANTOS JUNIOR, H. P. O.; SILVEIRA, M. F. A. Práticas de cuidados produzidas no serviço de residências terapêuticas: percorrendo os trilhos de retorno à sociedade. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 788-795, Dec. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342009000400008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 19 mar 2019.

SILVA, D.A.B.; VICENTIN, M.C.G. Cotidiano de uma residência terapêutica e a produção de subjetividade. Distúrb. Comum., São Paulo, v.29, n.2, p. 196-207, junho, 2017. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/viewFile/29600/23282>. Acesso em: 19 mar 2019